

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИНГ САБАБЛАРИ ВА УЛАРНИНГ СОДИР ЭТИЛИШИГА ИМКОН БЕРГАН ШАРТ-ШАРОИТЛАР

Усманова Муборак Акмалджановна – Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети профессори, юридик фанлар доктори

Ахмедова Муқаддасхон Турсуновна – Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети профессори, юридик фанлар доктори

Аннотация. Мақолада ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва уларга имкон берувчи шарт-шароитларни аниқлаш, уларни бартараф қилиш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва кенг жамоатчилик олдида турган долзарб муаммолар борасида сўз юритилган. Шунингдек, ҳуқуқбузарликларни содир этилиши сабаблари, аксарият ҳолларда ёшлар, тарбиясида бўшлиқ мавжуд вояга етмаганлар, иқтисодий қийинчиликни рўқач қилган аёллар, қолаверса, моддий таъминоти юқори бўлган оила фарзандлари эканини тасдиқловчи манбалар асосида ёритилган.

Калит сўзлар. Ҳуқуқбузар, ҳуқуқбузарликлар, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятларни олдини олиш, вояга етмаганлар, ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари, жамоат хавфсизлиги, жиноятчиликка қарши курашиш

Мамлакатимизда сўнгги йилларда вояга етмаганларни баркамол қилиб ўстиришга, улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлар содир этилишининг олдини олишга, вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга, вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасига маъсул органлар ва муассасаларнинг ўз зиммаларига юклатилган вазифаларини амалга оширишдаги масъулиятини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва уларга имкон берувчи шарт-шароитларни аниқлаш, уларни бартараф қилиш ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва кенг жамоатчилик олдида турган долзарб муаммолардан биридир.

Жамиятимизда ҳуқуқбузарлик ва жиноятчилик содир этилиши натижасида инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига тажовуз қилинади. Бинобарин республикамизда бу борада амалга оширилаётган кенг кўламдаги ишлар натижасида айрим вилоятларда ва ҳудудларда ижобий натижаларга эришилди. Лекин, бу ҳали-ҳамон уларга қарши курашишни мунтазам амалга оширишимизни талаб этади.

Дарҳақиқат, ҳуқуқбузарликларни содир этилиши сабаблари ўрганилганда, аксарият ҳолларда ёшлар, тарбиясида бўшлиқ мавжуд вояга етмаганлар, иқтисодий қийинчиликни рўқач қилган аёллар, қолаверса, моддий таъминоти юқори бўлган оила фарзандлари эканига амин бўламиз.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Қуролли Кучларнинг ташкилий тузилмаси бўйича амалга оширилган чоратadbирлар ҳақида сўз юритганда, Миллий гвардия ташкил этилганини алоҳида

*таъкидлаш лозим. Маълумки, бу махсус бўлинма фаолияти жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқариш, аҳолини турли террорчилик хатарларидан, жиноий ва бошқа ноқонуний хатти-ҳаракатлардан ҳимоя қилишга қаратилган*³¹.

Азалдан, бизда оила муқаддас даргоҳ экани, унда вояга етаётган фарзандлар жамият ва давлат келажаги экани барчамизга маълум. Ўзбек халқи айниқса, доимо яхшиликка, эзгуликка ва йўғрилган инсоний фазилатлари билан бошқа халқлардан доимо фарқ қилиб келган.

Манбалардан маълум бўлишича, узоқ асрлардан буён инсониятнинг жамики мутафаккирлари жамиятда ҳуқуқбузарликларнинг сабабини ўрганиш ва тугатиш билан шуғулланиб келди. Ўрта Осиё ва қадимги Юнонистон фикр илми донишлари ҳар бир содир этилган жиноятни амалга оширган шахсга таъсир кўрсатувчи ижтимоий омилларни ўрганиб тушунтиришга ҳаракат қилишган.

Жумладан, Абу Наср ал-Фаробий ўзининг “Фозил одамлар шаҳри” асарида инсон боласи жиноятчи бўлиб туғилмаслиги, аксинча унда пайдо бўлувчи ҳуқуқни бузишга етакловчи мотивлар жамиятдаги салбий иллатлар натижасида юзага келишини таъкидлаб ўтган. Юнон файласуфи Эвклиднинг фикрича: “Ақлли қонунчи жиноят учун жазо тайинлашга мажбур бўлгандан кўра, жиноятни олдини олиш учун зарур чоралар кўради”³².

Ҳуқуқбузарлик сабабларини шакллантирувчи таъкид этилган шартлар рўйхати мукамал ва доимий эмас. Жамият ривожининг хусусиятларига қараб, у ёки бу даврда маълум шартлар ўзининг маъносини йўқотиши ёки бошқалари муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Ҳуқуқбузарлик бугунги кунда фуқароларнинг ҳаётига, соғлигига, мулкигагина таҳдид солиб қўймай, балки амалга оширилаётган демократик ислохатларнинг барқарорлигига ҳам маълум даражада путур этказди.

Зеро, Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни 3-моддасида, “Ҳуқуқбузарлик – содир этилганлиги учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли ғайриҳуқуқий қилмиш”, -деб қўйилган.

Ҳуқуқбузарлик шахснинг фикрлаш тарзи эмас, балки унинг қилмиши, хулқ-атворидир. Бундай хулқ-атвор эса, ҳуқуққа хилоф ҳаракат ёки ҳаракатсизлик шаклида намоён бўлади. Ҳуқуқбузарнинг ижтимоий хавfli нияти фақат унинг ҳатти-ҳаракатида ўз ифодасини топади.

Немис файласуфи Гегель ўзининг “Ҳуқуқ фалсафаси” асарида кишилар эътиқодлари, ниятлари учун эмас, балки қилмишлари учун жавоб беришлари лозимлиги тўғрисида ғояни илгари сурган³³.

³¹ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Хавфсизлик Кенгашининг кенгайтирилган таркибдаги йиғилишда сўзлаган “Қуролли Кучларимиз – мамлакатимиз барқарорлиги ва тарққиётининг мустаҳкам қафолатидир” номли нутқи. 2018 йил 10 январь. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. – Т.: Ўзбекистон, 2018. – Т.2. – В. 155-156.

³² Криминология. Дарслик. – Т.: Академия, 2007. – В. 39.

³³ Гегель Г. Философия права. – М.: 1990. – С. 141, 144, 145, 192.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 декабрдаги ПҚ-4075-сонли “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ва ушбу қарор билан тасдиқланган “Йўл харитаси” ижросини таъминлаш мақсадида қатор тавсиялар ишлаб чиқилди.

Ҳуқуқбузарликни келтириб чиқарувчи сабаблар ва шартлар хусусида бир қатор адабиётларда турли хил назарий қарашлар мавжуд. Сабаб ва оқибатнинг ўзаро боғлиқлиги, шароит билан узвий алоқада эканлиги қонуниятини билиш эса айнан ҳуқуқбузарликни илмий-назарий жиҳатдан чуқур таҳлил этишга имкон яратади. Чунки, сабабнинг келиб чиқишида маълум бир шароитнинг мавжуд бўлиши табиий ҳолдир. Бинобарин, сабаб ва шароитни бир-биридан ажралган ҳолда кўриб чиқиш мумкин эмас.

Ҳуқуқбузарликнинг сабаби шахснинг ўз манфаатларини, орзуларини, ҳис-туйғуларини, ҳуқуққа хилоф йўл билан қондиришга қаратилган интилишларидир.

Ҳуқуқбузарликнинг сабаб ва шароитлари маълум бир ижтимоий-иқтисодий формацияга таалуқли давлат ҳаётида салбий ҳолатларни келтириб чиқарувчи ҳамда жиноий оқибатларни юзага келтирувчи воқеиликдир.

Жиноятчиликнинг сабаб ва шароитларини келиб чиқиши ижтимоий бўлиб ўз моҳиятига эга. Ушбу сабаб ва шароитлар жамият ҳаётида ўзига хос қарама-қаршилик келтириб чиқаради.

Ҳозирги Ўзбекистон шароитида ҳуқуқбузарликларнинг асосий шароитлари куйидагилар:

1. Иқтисодий қийинчиликлар ва зиддиятлар.
2. Фуқароларнинг ҳуқуқий онги, маданият даражасининг етарлича эмаслиги ва қонун доираларини онгли бажаришга интилишнинг йўқлиги.
3. Ичкиликбозлик ва гиёҳвандлик бу иллатлар халқнинг генетик фондини бузилишга олиб келувчи омил.
4. Қонунчиликнинг мукамал эмаслиги. Ҳар қандай қонунчилик тизимининг муҳим вазифалардан бири инсонга ёки умумжамятга зарар етказувчи ҳатти-ҳаракатларнинг олдини олиш ҳисобланади.

5. Ҳуқуқ тартибот органлари фаолияти етарли даражада самарали эмаслиги³⁴.

Ҳуқуқбузарликларни вужудга келишида куйидаги икки ҳолат мавжуд:

1. Олдиндан шаклланган ижтимоий руҳий ҳолатлар;
2. Ҳуқуқбузарликнинг юзага келишида таъсир этувчи ҳамда жиноий оқибатларни келтириб чиқарувчи ва жиноят кўрсаткичларини ошиб боришига йўл очувчи ҳолатлар³⁵.

Ҳар бир давлат тарихида жамият ва жамият аъзоларининг манфаатларидан келиб чиққан ҳолда ўзига хос ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ва маданий йўналишларда ислохотлар амалга оширилганлиги барчамизга яхши маълум. Ушбу йўналишдаги ислохотларнинг ҳар бири ўз мақсад ва манфаатларига эга. Зотан, қайси йўналишда

³⁴ Саидов А., Таджихонов У. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Икки жилдли. 2-жилд. Ҳуқуқ назарияси. – Т.: Академия, 2001. – Б. 301.

³⁵ Криминология. Дарслик. – Т.: Академия, 2007. – Б.78.

бўлмасин, барча ислохотларнинг пировард мақсадида етишини таъминлаш фан ва техника ютуқларига таянишни тақозо этади.

Иқтисодий ислохотлар билан боғлиқ ҳуқуқларнинг сабаб ва шароитларини таҳлил этишда қуйидаги учта вазиятни инобатга олишимиз лозим:

Биринчидан, ижтимоий қарама-қаршилиқлар сабабларини таҳлил қилиш;

Иккинчидан, ҳуқуқбузарликларнинг миқдор кўрсаткичлари ва криминоген ҳолатларни келтириб чиқарувчи шароитларни аниқлаш;

Учинчидан, жиноят субъектларининг асосий хусусиятларини инобатга олиш.

Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг содир этилиш сабабларини ва уларга имкон берган шароитларини ўрганишда ҳуқуқбузарлик содир этишга олиб келиши омилларни шартли равишда уч гуруҳга, яъни ижтимоий-иқтисодий соҳадаги омиллар, маънавий-руҳий омиллар, ташкилий-бошқарув соҳасидаги омилларга ажратиш мумкин.

Профессор М.Рустамбаев фикрига қўшилган ҳолда вояга етмаганлар жиноятчилигининг сабаблари ва шартларини қуйидаги гуруҳларга бўлишимиз мумкин:

- оммавий маданиятни тарғиб қилувчи видеоларнинг тарқалиши;
- жамоат жойларидаги ҳар турдаги жанжал ва муштлашувларнинг интернет орқали тарғиб қилиниши;
- моддий етишмовчилик;
- ота-она никоҳининг бузилиши, ота-она ҳақиқий эмаслиги, ота-онанинг алоҳида яшаши;
- болаларнинг нотўғри тарбиялаш усуллари: менсимаслик, шавқатсизлик, кўполлик, камситиш, ҳақорат қилиш ва эксплуатация қилиш;
- ота-она томонидан боланинг фикри ҳисобга олинмаслиги³⁶.

Вояга етмаганлар томонидан ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишининг асосий сабаблардан яна бири уларнинг табиатида маънавий ва ҳуқуқий кадриятларнинг менсимаслик хусусиятларини мавжудлиги, кўнгилхушлик учун зарур бўлган моддий манбаларга эришиш истагининг кучлилигида кўринади³⁷.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Хотин-қизларга эътибор ҳамма вақт барча саъй-ҳаракатларимиз марказида бўлиши, ҳаммамизнинг вазифамизга айланиши керак. Оилага эътибор аслида ўзлимизга эътибордир”³⁸.

Бугунги кунда Хотин-қизларнинг эркинлиги ва уларга яратилаётган кенг шароитлардан оқилона фойдаланмасдан турли ҳуқуқбузарлик ва жиноятларга қўл уриб қўяётган айрим аёллар ҳақида айтиб ўтиш ўринли. Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий жараёнлар таҳлилининг кўрсатишича, аёллар жиноятчилигининг асосий сабаблари қуйидагилар билан боғлиқ:

1. Уларнинг ижтимоий ишлаб чиқаришда фаол иштироки;

³⁶ D.J. Suyunova, M.A. Usmonova “Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etiladigan jinoyatlarni profilaktika qilishning hududiy metodikasi” / O’quv uslubiy qo’llanma, T: 2019 B-17

³⁷ Eshmuhammad Qodirov “Yoshlar jinoyatchiligining oldini olish masalalari” Nishon Noshir. T:2017 B-26

³⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармониغا шарҳ. Халқ сўзи 2018. 3 февраль.

2. Жамиятнин турли бўғинларида ижтимоий назоратни сусайганлиги;
3. Жамиятда одамлар ўртасидаги безовталиқ ва қарама-қаршилиқлар ўзаро душманлик ҳолатлари;
4. Жамият ҳаёт тарзига зид бўлган ичкиликбозлик, гиёҳвандлик, фоҳишабозлик, дарбадарлик ва талончилик ўсганлиги.

Меҳнат тақсимоотида аёллар иштирокининг ортганлиги уларни оиланинг асосий боқувчисига айланиб қолишига олиб келмоқда, шунинг учун ҳам баъзида савдо-тижорат ишлари билан банд аёллар эрлари бўлса ҳам оилани молиявий таъминлашни амалга оширмоқдалар.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллиги муносабати билан сўзлаган “Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир” номли маърузасида: “Биз қанчалик мукамал қонунлар яратмайлик, қандай ислоҳотлар ўтказмайлик, агар фуқароларимизнинг ҳуқуқий билими, онги ва маданияти етарли бўлмаса, кутилган натижаларга эришиш мушкул бўлади.

Ҳуқуқшунос олимларнинг бундан бир неча аср аввал “Ҳуқуқни англаш масъулият ҳиссини ривожлантиради”, деб айтган ҳикматли сўзлари ҳеч қачон ўз долзарблигини йўқотмайди. Бошқача айтганда, Конституция ва қонунларга ҳурмат, ҳуқуқий онг ва маданият ҳар бир фуқаронинг, ҳар бир мансабдор шахснинг ҳаёт ва фаолият тарзига айланмоғи керак”³⁹.

Маиший турмушда содир этиладиган ҳуқуқбузарликлар ўзига хос сабаб ва шароитларга эгаллиги билан ажралиб туради. Бу каби жиноятлар асосан ичкиликбозлик ва гиёҳвандликка мойил шахсларнинг сабабчи бўлишларини кўриш мумкин. Маълумки, шахснинг ичкиликка мойиллиги унинг шахсида маданиятсизлик, маънавий хислатларнинг чекланиши, эҳтиёжларнинг ўта саёзлиги каби иллатларни келтириб чиқаради. Шу билан боғлиқ ҳолда, баъзи шахслардаги моддий етишмовчилик уларни бир гуруҳ шахслар билан ичкилик топиш ва ичувчиликка ундайди, табиийки, бу ҳолатларнинг кўпчилиги охир-оқибат муштлашиш ва жиноят содир этишга олиб келади.

Статистик маълумотлар асосида маълум бўлдики, кўпчилик йўл ҳаракати ҳодисалари ва у билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни уқувсиз, масъулиятсиз, интизомсиз ҳайдовчилар содир этади. Бунда улар белгиланган мажбуриятларни била туриб қасдан бузадилар, йўллардаги вазиятни юзаки ва этиборсизларча баҳолайдилар.

Аҳоли барқарорлигини таъминлаш, аёллар ва ёшларни ижтимоий фойдали фаолиятга жалб этишни фаоллаштириш, вояга етмаганларнинг бўш вақтини мазмунли ташкил этиш, оилалар даромадини кўпайтириш, ҳалол ва фаровон турмуш шароитларини йўлга қўйиш ҳуқуқбузарликларни олдини олишда таъминловчи омил бўлиб хизмат қилади.

³⁹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллиги муносабати билан сўзлаган “Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир” номли маърузаси. Халқ сўзи, 2019 йил 9 декабрь.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос хусусиятидан келиб чиққан ҳолда, туманлар кесимида ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг олдини олиш борасида алоҳида чора-тадбирларни ўз ичига олган “Йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш бўйича кўрсатмалар берилди. Ушбу чора-тадбирлар доирасида қуйидагиларни кўришимиз мумкин:

Биринчидан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини, шу жумладан ҳуқуқбузарликлар динамикаси, уларни содир этиш такрорийлиги, ижтимоий фикр, профилактик ишлар натижасидан фуқароларнинг қониқиш ҳосил қилиши ва аҳоли билан ҳамкорлик даражасини инobatга оладиган баҳолашнинг аниқ мезонларини жорий этиш;

Иккинчидан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича идораларaro дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда манзиллилик, соҳавий ихтисослашув, ҳудудий ва бошқа ўзига хос хусусиятлар инobatга олинишини таъминлаш;

Учинчидан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси муаммолари бўйича комплекс илмий ва амалий тадқиқотлар ўтказиш, профилактик ишларни олиб боришнинг замонавий услубиётини жорий этиш;

Тўртинчидан, ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчилар ва ғайриижтимоий ҳуқ-атворли, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган ёки содир этган шахсларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик ва бошқа ёрдам кўрсатиш бўйича чора-тадбирлар тизимини ривожлантириш;

Бешинчидан, ҳуқуқбузарликлар профилактикасига фуқаролар ва жамоат ташкилотларини, шу жумладан уларни моддий ва бошқача тарзда рағбатлантириш орқали жалб этиш механизмларини такомиллаштириш⁴⁰.

Ҳуқуқбузарликлар ва жиноятчиликни олдини олиш, унга қарши курашиш, сабабларини аниқлаш масаласи ҳақида гап кетганда, Президентимиз томонидан илгари сурилган “Хавфсиз ҳудуд”, “Хавфсиз шаҳар” концепцияларининг ишлаб чиқилганлиги ва ҳозирда шу бўйича ишлар амалга оширилаётгани фикримизнинг яққол далилидир. Ушбу концепциянинг моҳиятидан бир нарсани аниқ айтишимиз мумкинки, нафақат ҳар бир ҳудудда, балки оилаларда тинчлик-хотиржамлик, соғлом муҳитни асраб-авайлаш ҳар биримизнинг кундалик фаолиятимиздаги энг асосий вазифамиз бўлмоғи даркор.

Хулоса қилиб айтганда, самарали ташкил этилган ҳуқуқий таълим-тарбия тизими ёшлар ҳуқуқий онги ва маданиятини шакллантиришнинг зарурий воситаси, ҳуқуқий давлатнинг таянчидир.

⁴⁰ Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари // 2017 йил 27 март.